

**KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA TA'SIRI
HAMDA ULARNING IMKONIYATLARI**
Toxirov Rustamjon

Qo'qon universiteti doktoranti, Raqamli texnologiyalar kafedrası katta o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6834954>

ANNOTATSIYA. Tadbirkorlik deganda g'oyaga ega bo'lgan va bu g'oyani amalga oshirishni xohlaydigan shaxs tushuniladi, odatda yangi mahsulot yoki xizmat bilan Bozorni buzish. Tadqiqot va ishlanmalarning to'g'ri amaliyoti bilan tadbirkorlar yangi. Ular innovatsiyalarni olib kelishadi, bu esa yangi korxonalar, bozorlar, mahsulotlar va texnologiyalar uchun eshiklarni ochadi Opens. Hali mavjud mahsulotlar va texnologiyalar tomonidan hal etilmagan muammolarni hal qilishda tadbirkorlar rol o'ynashi kerak. An'anaga ko'ra, tadbirkorlik to'rtta asosiy toifaga bo'lingan: kichik biznes, kengaytiriladigan startaplar, yirik kompaniyalar va ijtimoiy tadbirkorlar. Ushbu modellar biznesni boshlash asoslarini qamrab oladi va kompaniyaning tadbirkorning fazilatlaridan ko'ra ko'proq e'tiborini qaratadi. Tadbirkor odatda yangi biznes ochadi va uni boshqaradi. Shu bilan birga, ular xavf-xatarlar uchun javobgardirlar. Tadbirkorlik - bu yangi biznesni boshlash jarayoni bo'lib, u ham xavf va imkoniyatlarga tayyorlaydi. Tadbirkor kompaniyaning asosiy ehtiyojlarini birlashtiradi. Ishni bajarganingizga ishonch hosil qiling va hech kim sizning elkangizga qaramaydi.

Kalit so'zlar: Tadbirkorlik, tadbirkorlik, tadbirkorlik ta'limi, tadbirkorlik tadqiqotlari.

1. Kirish

Tadbirkor sifatida siz o'zingiz uchun mas'uliyatni o'z zimmangizga olishni o'rganishingiz kerak, aks holda muvaffaqiyatga erisha olmaysiz. Ishlab chiqarish sohasida mas'uliyat ko'proq bo'ladi Filial uning shaxsiy hayoti uchun ham javobgardir. Tadbirkorlar va menejerlar. Tadbirkorlar va menejerlar o'rtasidagi asosiy farq ularning kompaniyadagi roli. Tadbirkorlik kompaniyasining egasi, menejeri kompaniyaning xodimi. Tavakkalchi tadbirkor; ular o'z kompaniyalari uchun moliyaviy tavakkal qilishadi. Tadbirkorlik biznesi har bir biznesda uchraydi - har bir biznes muvaffaqiyat yarata oladigan va ko'p mas'uliyatni o'z zimmasiga oladigan mutaxassislariga muhtoj. Quyidagi jadvalda to'rtta umumiy biznes va tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha ish haqi imkoniyatlari ko'rsatilgan. Aksariyat tadbirkorlar biznes bo'yicha bakalavr

darajasiga yoki tadbirkorlik bo'yicha ma'lum bir bakalavr darajasiga ega bo'lib, keyin MBA dasturida o'z malakalarini rivojlantiradilar. Tadbirkorlik MBA dasturlarida talabalar tashabbuslarni yaratishni o'rganayotganda o'zlarining ijodiy salohiyatidan foydalanishga da'vat etiladi. Top korxonalar bir nechta daromad oqimlari va raqobatbardosh narxlarga ega bo'lib, 50 foiz yoki undan yuqori ulgurji assortiment va 10-20 foiz daromad oralig'iga ega. Agar sizning raqamlaringiz jozibali bo'lmasa, omon qolish qiyin. Shunday qilib, harakatni boshlashdan oldin barcha raqamlar ishlayotganiga ishonch hosil qiling.

Bu ijobiy va ijobiy munosabatni targ'ib qiladi, imkoniyatni his qiladi va azob-uqubatlarni engadi. Bu zarur resurslarni oshiradi va ko'rishga erishadi. Tadbirkorlik fikri bilan yashash bir kun va bir faoliyatdir. Tadbirkorlik ta'limi barcha ijtimoiy-iqtisodiy muhitdagi talabalarga ajoyib ko'nikma va qobiliyatlarni rivojlantirish imkonini beradi. Bu imkoniyatlar yaratadi, ijtimoiy adolatni ta'minlaydi, ishonch uyg'otadi va iqtisodiyotni rag'batlantiradi. Sanoat va xodimlarning ishlashi yaxshiroq bo'lsa, xarajatlar kamayadi va foyda ko'payadi Daromadlar oshadi, talab kengayadi, iqtisodiy o'sish va ish o'rinlarini yaratish tezlashadi. Ha, har kim tadbirkor bo'lishi mumkin, lekin hamma ham bir xil darajada muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Tadbirkorlik katta tajriba, qat'iyat va ba'zan bilim talab qiladi. Tadbirkor bo'lish uchun hech qanday shartlar yo'q; ammo, har bir aholidan muvaffaqiyatli tadbirkorlar bor. Ammo barcha tadbirkorlar har kuni o'z bizneslari bilan shug'ullanishlari kerak. Dunyoni o'zgartirish yuqori chiziq kabi ko'rinishi mumkin, ammo ko'plab tadbirkorlar o'z jamiyatlarida o'zgarishlar qilish istagi bilan boshqariladi. Ular ko'pincha tadbirkorlar bilan muloqot qiladilar, chunki ular hozirgi vaziyatni shubha ostiga qo'yadi va ishlarni qilishning yaxshiroq yo'li bormi, deb hayron bo'lishadi. Rag'batlantirilgan tadbirkorlar Nigeriya iqtisodiyotining o'sishi uchun biznes imkoniyatlarini yaratadilar, aholi uchun ish o'rinlari yaratadilar, qashshoqlik, jinoyatchilik va bojxona darajasini pasaytiradilar va hukumatga daromad keltiradilar. Tadbirkor - bu fransuzcha so'z bo'lib, iqtisodchi Jan-Batist Se tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, odatda "Undertaker" yoki "sarguzashtchi" deb tarjima qilinadi.

Tadbirkor savdogarlar jiddiy kamchilikdir.

2. Tadbirkorlik

Tadbirkorlik iqtisodiyot tomonidan boshqariladi. Ko'pgina tadqiqotlar tadbirkorlikni ko'rsatadigan bir yoki ikkita akademik kurslarga ishora qiladi, bu aslida muhim foyda keltiradi, masalan, ish o'rinlari yaratish yoki innovatsiyalar. Biroq, keltirilgan ma'lumotnoma yordam topish uchun "o'tkazilgan" ko'plab tadqiqotlar uchun bir nechta dalillardan biri edi. So'nggi empirik dalillar bu da'voni jamoaviy va tizimli ravishda tasdiqlaydi. Tadbirkorlar va ularning hamkasblari aniqlangan; ular ijodga qo'shgan hissasi qiymati jihatidan taqqoslanadi. [1] Shuning uchun uning maqsadi adabiyotdagi so'nggi tajribani ko'rib chiqishdan iborat bo'lib, quyidagi savolga javob beradi: Tadbirkor bo'lmagan tengdoshlari bilan solishtiradigan bo'lsak, iqtisodiyotda tadbirkorlikning ahamiyati nimada? Shu bilan bog'liq bo'lgan empirik tadqiqotlarga asoslanib, tadbirkorlikning iqtisodiy qiymatini o'lchash uchun to'rt bosqichga keldik. Ammo biz bu ta'riflarga qanday keldik? Shumpeterian Tadbirkorlar qatorida tadbirkorlar bozorga bevosita kirishadi.

Tadbirkorlar uchun imkoniyatlar Ko'pgina tadbirkorlik kompaniyalari kichik bo'lsa-da, 8 Kichik biznes har doim ham tadbirkor bo'lavermaydi, shuning uchun kichik kompaniyalarni tadbirkorlar sifatida ko'rsatish ehtimoli kamroq. To'g'ridan-to'g'ri va umumiy tadbirkorlik - bu siyosatchilar o'rtasida treningdir va biz bir-biriga mos keladigan akademik bo'lsak-da, uchinchi One birja so'rovlari 2004 yoki undan keyin nashr etilgan va 2002 yildan beri yarmidan ko'pi. Bu barchaga tegishli bo'lgan tadqiqotlar turidir. Ko'rinib turibdiki, kuzatilayotgan davr modeli bo'yicha turli tadqiqotlar kamroq. Tahlillarning aksariyati o'tgan asrning 90-80-yillari bilan bog'liq. [3] Ushbu tadqiqotning birinchi bosqichida 1987-1993 yillardagi empirik tadbirkorlik adabiyoti o'rganildi. Insho imtihonida uchta mezon qo'llanildi: (1) tadqiqot tajribaviy bo'lishi kerak va (2) tadqiqot ijobiy natijalarga asoslangan bo'lishi kerak va (3) kichik biznes va / yoki yangi tadbirkorlarning harakatlari bo'lishi kerak. [4] Ellik bir maqola ushbu talablarga javob berdi va ko'rib chiqish uchun kodlangan. O'rganilgan samaradorlik o'lchovlari va bu o'lchovlar qanday o'lchanganligi haqidagi maqolalar ko'rib chiqildi. Ushbu tadqiqotlarning har birining samaradorlik o'lchovini o'rganuvchi maqolada aniq ko'rsatilgan va harakat shu o'lchovda tasniflanadi. [5] Ushbu muhokamaga yakuniy ogohlantirish qo'shilishi kerak. Ushbu kurs muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlik darajasini hisobga olmaydi. Muvaffaqiyatsizlik darajasi Tadbirkorlarni o'rganish markazi muammo va tadqiqotchilar ikkita asosiy muammoni taqdim

etadilar. Birinchidan, muvaffaqiyatsiz kompaniyalardan Ma'lumotlar tanqisligi ko'plab tadqiqotlar uchun muammoni cheklaydi. [7] Faqat omon qolganlarni o'qiyotganda, ishlashning ko'plab o'lchovlari uchun qiymatlar biroz bog'liq bo'lishi mumkin. Ikkinchi qiyinchilik - muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlikni qanday o'lchash. [8]

1985 yilda Orleanda bo'lib o'tgan nutq yettita yirik shahardan akademiklar, tadbirkorlar va siyosatchilarni birlashtirdi. Nutq kuchli konsensusga ishora qildi: shahar hukumatlari yanada innovatsion va tadbirkor bo'lib bormoqda va har xil usullarni o'rganishga tayyor bo'ling. Ularning qashshoqligini engillashtiradigan va shu bilan ular uchun yaxshi kelajakni ta'minlaydigan aholi. Fikrlar farqi uni qanday qilib yaxshiroq qilishdir. Shahar hukumatlari yangi kompaniyalarni yaratishda yordam yoki bevosita ishtirok etishi kerakmi va agar shunday bo'lsa, nima qilish kerak? [9] Ishlarni saqlash yoki tahdid qilish uchun kurashish kerak, agar shunday bo'lsa, qaysi biri? Uchinchidan, tadbirkorlar mintaqaning o'ziga emas, balki mintaqaning siyosiy iqtisodiga ko'proq e'tibor qaratadilar. Ikkinchisi, men ma'lum bir yurisdiksiya doirasida yashash yoki ish sharoitlarini yaxshilash uchun mo'ljallangan iqtisodiy dasturlarning turlarini nazarda tutaman. Sayt ichidagi qurilish sharoitlarini aralashtirish yoki yaxshilash. Bunday loyihalar ular joylashgan hududga qaraganda kichikroq yoki kattaroq ta'sirga ega bo'lishi mumkin.[9] Shahar tadbirkorlari asosiy nazorat va buyruq funksiyalarini qo'lga kiritish uchun shiddatli kurash bilan ajralib turadi. Ko'proq moliyalashtirish, hukumat yoki ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash. Bunday faoliyat turlari maxsus va ko'pincha qimmat infratuzilma ob'ektlarini talab qiladi. Asosiy qaror qabul qiluvchilarning shaxsiy muloqoti talab qilinadigan sohalarda global aloqa tarmog'ida samaradorlik va markazlashuv hal qiluvchi ahamiyatga ega. Investitsiyalar va tranzaksiya vaqtlari va xarajatlarini kamaytirish uchun kerak bo'lganda ko'proq ichki jihozlarni hamda transport va aloqada tashqi qo'shimchalar bilan ofis maydonini taqdim eting. [10] Bu so'nggi paytlarda Evropa Ittifoqi va dunyoning boshqa qismlarida madaniy siyosatchilar orasida juda mashhur bo'lgan madaniyat sohasidagi yangi kontseptsiya bo'lgan tadbirkorlikning paydo bo'lishi kontekstida. U ko'pincha madaniy yoki ijodiy sanoat reklamasi sifatida ishlab chiqilgan. Bu odatda mehnat rejimining o'zgarishi belgisimi? Madaniyat sohasi yangi mehnat munosabatlarining asosidir, shuning uchun frilanser madaniyatlar haqida avvalo san'atkorlarga, keyin boshqalarga aytish kerakmi? To'lanadigan va to'lanmagan ish o'rtasidagi munosabatlar asosiy va u statik bo'lib

qoldimi? Uchinchi sektor istiqbolli kelajak bozori sifatida paydo bo'lmoqda, yangi Mehnat bozorlari uchun bir nechta talablarni ta'kidlaydi: [1] Yuqori motivatsiya, past maosh va o'zgaruvchan ish Soat. Ammo bunday shartlarni bajarishdan kim manfaatdor? Shunisi e'tiborga loyiqki, "madaniy tadbirkorlik" kabi oldingi rag'batlantirishlar yaqinda yillar davomida eng keng tarqalgan. [1] Men hayotning barcha jabhalarida tadbirkorlik fikrlashning yuksalishini o'zgartiraman: Birinchidan, Evropa Ittifoqida mehnat bozorlari tarkibidagi umumiy o'zgarishlar bilan yangi texnologiyalar yangi ish o'rinlarining paydo bo'lishiga olib keladi, men ta'kidlayman. Ijodiy sohadagi profillar. Bu jarayonda ijodkorlarning qiyofasi, ijodkorlari chuqur o'zgararmoqda. [10] Shahar va qishloq sharoitlarida tadbirkorlikka katta e'tibor beriladi, o'qituvchilar shaxsiy va ijtimoiy qarorlar va harakatlarni ko'proq e'tirof etishlari kerakligini ko'rsatadi. Bryantning ta'kidlashicha, yakka tartibdagi tadbirkorlar va ijtimoiy tadbirkorlarning roliga ko'proq e'tibor berilishi kerak, chunki mahalliy va mintaqaviy sharoitlar muvozanat kuchlariga potentsial javoblarning intensivligi va hajmini o'zgartiradi. Alohida qaror qabul qiluvchilar qanday javob berishlari qishloq taqdirini boshqarishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Shuning uchun men bu yerda, xususan, qishloq iqtisodidagi o'zgarishlarni tasvirlaydigan har qanday model qishloq idealining ajralmas qismi sifatida qishloq merosiga sarmoya kiritishda tadbirkorlar roliga ega bo'lishini taklif qilaman.[5]

4. Tadbirkorlik ta'limi

Tadbirkorlik ta'limi butun dunyoda o'sib bormoqda, ammo kattaroq ta'lim va sun'iy muammolar mavjud. Tadbirkorlik ta'limi haqida gap ketganda nima haqida gapiramiz? Bizning aralashuvlarimizning tabiati va ta'siridan kelib chiqqan holda, biz odamlarga tadbirkorlik haqida o'rgatish yoki o'rgatishda nima qilamiz? Tadbirkorlik ta'limidagi tashabbus va amaliyotlarimizning dolzarbligi, dolzarbligi, sinxronlashuvi, ijtimoiy foydasi va samaradorligi haqida nimalarni bilamiz? Bu muammolar Va bu muammolarga duch keladigan kamida ikkita asosiy evolyutsiya kelajakni mustahkamlashi uchun maqola taklif qiladi. Tadbirkorlik ta'limi. Birinchidan, tadbirkorlik kurslarimizni kuchaytirish uchun Bizga tadbirkorlik va ta'lim sohalaridan kelib chiqqan kuchli intellektual va mafkuraviy asoslar kerak. Va nihoyat, biz tadqiqotchilar va o'qituvchilar sifatida o'z amaliyotlarimiz haqida chuqur mulohaza yuritishimiz

kerak va eng muhim pozitsiya ko'pincha qabul qilingan "ketma-ket qabul qilingan" pozitsiyani egallashdir. Tadbirkorlik, umuman, biznes maktablari, muhandislik maktablari, universitetlar va ta'lim muassasalarida tobora ommalashib bormoqda. Akademiklar, o'qituvchilar va barchasi fidoyi, intellektual va ishtiyoqli sarmoya va qiziqishlarga ega. EE bilan shug'ullanadigan odamlar. Shunga qaramay, biz uzoqroq turishimiz va amaliyotimiz va EE haqida gapirganda nima haqida gapirayotganimiz haqida o'ylashimiz kerak. Bizning tabiatimiz va ta'sirimizga asoslanib, biz tadbirkorlarni o'qitish yoki murabbiylik qilishda nima qilamiz? Intervensiyalar? EE bo'yicha tashabbuslarimiz va amaliyotimizning dolzarbligi, dolzarbligi, sinxronizatsiyasi, ijtimoiy foydasi va samaradorligi haqida nimalarni bilamiz? Iqtisodiy tadbirkorlik ta'lim dasturlari tobora ko'proq o'quvchilarni qiymat yaratish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar bilan qurollantirishga harakat qilmoqda. O'rnatiladi va kengaytiriladi. Va ish joylari. Ushbu dasturlarning asosiy sharti shundaki, ular talabalarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi; Biroq, bu ta'sirlarning kattaligi va tabiati adabiyotda yaxshi hujjatlashtirilmagan. Ushbu maqolaning maqsadi zamonaviy jahon tendentsiyalari ta'limni baholash bilan bog'liq muammolar va ayniqsa tadbirkorlik ta'limi dasturlarini baholashdir. Ta'lim natijalari bo'yicha konsensusga erishishning ahamiyati baholash ustuvorliklarini belgilashda sheriklarga asoslangan. Tadbirkorlik ta'limi dasturlari uchun, shu jumladan yondashuvdan foydalanish zarurati va baholash uchun resurslarni ajratish zarurati U o'qituvchilar va ma'murlar uchun amaliy g'oyalarni taklif qiladi. baholash harakatlarini ishlab chiqish Tashabbuslar shuning uchun ular uzoq Davr davom etadi. Bu o'qituvchilarni dasturni baholash jarayonini jalb qilishning qiymatini va baholash bilan bog'liq tadqiqot va stipendiyalar uchun rag'bat va imkoniyatlar yaratish zarurligini ko'rsatadi. Ushbu model mualliflar tomonidan yaratilgan.

5. Tadbirkorlik tadqiqotlari

Biroq, bu savollar intellektual adabiyotga kiritilgan intellektual uy-joy etikasi va tadbirkorlik tushunchalari kontekstida o'rganiladi. Ushbu yuqori yo'naltirilgan va o'ziga xos tadqiqot loyihalari natijasida, boshqa sohalarda, olimlar o'zlarining tadbirkorlik vazifalarini bajarganlarida, o'rnatilgan nazariy va uslubiy tushunchalarni e'tiborsiz qoldiradilar. O'z navbatida, bu yondashuv tadbirkorlik tadqiqotlari sohasini rivojlantirdi va "o'rganish uchun muammolar mozaikasi" bilan

erkin bog'langan va tavsiflangan. Biz har bir sohani alifbo tartibida muhokama qilamiz. Bizning tahlilimizning asosiy maqsadi tadbirkorlik bilan bog'liq tendentsiyalarni aniqlash va har bir sohada tadqiqot va kelajakdagi hamkorlikdagi tadqiqot imkoniyatlarini taklif qilishdir. Har bir sohada markazlashtirilgan tadqiqotdan so'ng, biz kelajakdagi tadbirkorlik tadqiqotlari uchun asosni birlashtiramiz. Ishimizning cheklovlari va urinishimizning afzalliklarini muhokama qilish bilan yakunlaymiz. Biz u hamkorlikni boshlash uchun platforma sifatida samarali ishlashini taklif qilamiz. Tadbirkorlar Tadbirkor olimlar va tadqiqot sohasida savollar bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan boshqalar o'rtasida tadqiqot. Tadbirkorlik tadqiqotlarining keng miqyosda rivojlanishi, ma'lum darajada, uning kengroq ta'siri uchun olimlarning e'tirofini aks ettiradi. Tadbirkorlik faoliyati shaxsiy, tashkiliy va ijtimoiy oqibatlarga olib keladi. Sohalardagi olimlar muhimligini anglab yetgan bo'lsa-da, tadbirkorlik va tadbirkorlik sohasidagi tadqiqotlarning rivojlanishi olimlarning asosiy e'tiborini o'z sohasiga oid masalalarga qaratishini aniqladi. Keyingi bo'limlarda biz alohida sohalardagi tadqiqotning asosiy oqimlarini umumlashtiramiz. Va shunga o'xshash ishlarni amalga oshirayotganda, o'ziga xos xususiyatlarda paydo bo'ladigan tadqiqot hissalarini oling. Shuningdek, biz asosiy mafkuraviy va rasmiy tushunchalarni aniqlaymiz. dalalar. Psixologiyaning tadbirkorlik tadqiqotlari va amaliyotiga qo'shgan hissasi bizning tushunchamizda inqilob qilish qudratiga ega. Yangi korxonaning shakllanishi va muvaffaqiyati dinamikasi. Aksariyat tadbirkorlar orzu bilan boshlaydilar: hayoliy obsesyon. Ko'rsatganimizdek, bu orzuni amalga oshiradigan ko'plab psixologik o'zgaruvchilar mavjud. Agar orzu haqiqatga aylansa, bu o'zgaruvchilar tarjima qilinadigan amaliy echimlarga aylanadi. Orzu amalga oshishi mumkin; Psixologiya bu borada yordam berishi mumkin, fazoviy tadbirkorlik tadqiqotlari quyidagi muammolarga duch keladi: (1) Mahalliy xarakter va miqdor, sanoat bo'yicha empirik tadqiqotlarga tizimli hissa qo'shish Tadbirkorlik faoliyatini, ayniqsa uning jamiyati va mintaqasining ijtimoiy yo'nalishini va (2) Tadbirkorlik integratsiyasi. Turli geografik darajadagi tadbirkorlar uchun harakatlantiruvchi kuchlar va to'siqlar izchil ko'p qirralilik nazariyasiga yordam beradi. Qo'shni sektorlarning nazariy yondashuvlarini va (3) yangi tashabbuslar va tegishli munosabatlarning paydo bo'lishini bir vaqtning o'zida tushuntiruvchi ramka. Shu nuqtai nazardan, ushbu maqola so'nggi yigirma yil ichida kosmosga asoslangan tadbirkorlik tadqiqotlari tendentsiyalarini o'rganishga qaratilgan. Siyosiy, ijtimoiy va mintaqaviy fanlar, shaharshunoslik,

rejalashtirish va iqtisod, iqtisodiy rivojlanish . Biz har choraklik va shahar so'rovlari sohalarida mavzularni yorituvchi ikkita SSCI reyting jurnalini qo'shdik. Ushbu jurnallar tadbirkorlik tadqiqotlari, geografiya va mintaqaviy fanlar bo'yicha qo'shimcha maqolalarni kutish uchun kiritilgan . Ijtimoiy va siyosatshunoslik.

6. Xulosa

Bu barchaga tegishli bo'lgan tadqiqotlar turlari. Kuzatilayotgan davr modeli bo'yicha turli tadqiqotlar, ehtimol, yaqinda emas. Tahlillarning aksariyati tegishli . Ushbu tadqiqotning birinchi bosqichida 1987-1993 yillardagi sanoat tajribasi tadbirkorlik adabiyoti o'rganildi. Insho imtihonida uchta mezondan foydalanildi. Sohalardagi olimlar tadbirkorlik va tadbirkorlik tadqiqotlarini rivojlantirish muhimligini tan olishgan bo'lsa-da. Keyingi bo'limlarda biz alohida sohalardagi tadqiqotning asosiy oqimlarini umumlashtiramiz. Va shunga o'xshab, buni amalga oshirayotganda, biz asosiy mafkuraviy va rasmiy tushunchalarni aniqlaymiz. Psixologiyaning tadbirkorlik tadqiqotlari va amaliyotiga qo'shgan hissasi bizning tushunchamizda inqilob qilish imkoniyatiga ega. Va nihoyat, biz tadqiqotchilar va o'qituvchilar sifatida o'z amaliyotlarimizni chuqur o'ylab ko'rishimiz kerak va ko'pincha qabul qilinadigan chiziqda eng muhim pozitsiyani "olingan" pozitsiyaga qaratishimiz kerak. Umuman olganda, biznes maktablari, muhandislik maktablari, universitetlar va ta'lim muassasalarida tadbirkorlik tobora ommalashib bormoqda. EEga bag'ishlangan, aqlli va manfaatdor investorlar va akademiklar, akademiklar va barcha manfaatdor tomonlar jalb qilingan. Qo'l, bunday loyihalar ular joylashgan muayyan hududga qaraganda kichikroq yoki kattaroq ta'sirga ega bo'lishi mumkin. Shahar tadbirkorlari hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan ushbu turdagi faoliyat uchun o'ziga xos va ko'pincha qimmat infratuzilma ob'ektlarini talab qiladigan shiddatli kurash bilan ajralib turadi. Global aloqa tarmog'idagi samaradorlik va markazlashuv asosiy qaror qabul qiluvchilarning shaxsiy o'zaro hamkorligini talab qiladigan sohalarda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1]. Van Praag, C. Mirjam va Piter X. Versloot . "Tadbirkorlikning ahamiyati nimada? Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlarni ko'rib chiqish". Kichik biznes iqtisodiyoti 29, №. 4 (2007): 351-382.

[2]. Merfi, Gregori B., Jeff V. Treyler va Robert C. Xill. "Tadbirkorlik tadqiqotlarida samaradorlikni o'lchash". *Biznes tadqiqotlari jurnali* 36, №. 1 (1996): 15-23.

[3]. Vesper, Karl X. va Uilyam B. Gartner. "Tadbirkorlik ta'limidagi yutuqlarni o'lchash". *Journal of Business Venturing* 12, №. 5 (1997): 403-421.

[4]. Pandit, Shraddha, Piyush Kumar Shukla, Axilesh Tivari, Prashant Kumar Shukla, Manish Maheshvari va Rachana Dubey. "Fraktal o'zgartirish funktsiyasi va to'da intellektiga asoslangan videoni siqish texnikasini ko'rib chiqish." *Zamonaviy fizika xalqaro jurnali B* 34, №. 08 (2020): 2050061.

[5]. Kaur, Chamandeep , Mavohib Sharafeldin Adam Bush , Samar Mansur Hassen, Vafoa Abushmlah Hakami "Gibrid tasniflash modelini ishlab chiqishda sentimental tahlilni kiritish: keng qamrovli tadqiqot".

[6]. D R. Pallavi, M. Ramachandran, Sathiyaraj Chinnasamy , " An'anaviy sinf xonalarida o'qitishda elektron ta'limning samaradorligi bo'yicha empirik tadqiqot - Oliy ta'limda onlayn daraja dasturlari bilan bog'liq misollar", *Menejment va tijoratdagi so'nggi tendentsiyalar*, 3(1), (2022):25- 33.

[7]. Genri, Koletta, Frensis Xill va Kler Leytch. "Tadbirkorlik ta'limi va o'rgatish: tadbirkorlikka o'rgatish mumkinmi? I qism". *Education+ Training* (2005).

[8]. Kerri, Martin A. va A. Roy Tyurik . "Tadbirkorlikning iqtisodiy o'sishga ta'siri". *Tadbirkorlik tadqiqotlari bo'yicha qo'llanma*, 557-594-betlar. Springer, Nyu-York, Nyu-York, 2010 yil.

[9]. Dongala , Tirupati , Naresh Kumar Katari , Santosh Kumar Ettaboina , Anand Krishnan, Murtaza M. Tambuvala va Kamal Dua . "COVID-19 ni davolash uchun gidroksiklorokin sulfat tabletkalarining turli biologik pH sharoitlarida in vitro eritma profili mavjud." *Molekulyar biosciences chegaralari* (2021): 441.

[10]. C. Venkatesvaran , DR Pallavi, M. Ramachandran, Sathiyaraj Chinnasamy , Chinnasami Sivaji, "Bir tadqiqot Og'irlangan yig'indisi mahsulot baholash (WASPAS) wrt bir necha mezon qaror qabul qilish", 2(1), (2022):26-33.